

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СТРАТЕГИЯ КИТАЯ, РОССИИ И США

Бахадиров Мурат Махмудович,
к.п.н., доцент кафедры Международные отношения
Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация: В статье исследуется геополитическое соперничество за углеводородные ресурсы Центральной Азии, акцентируя внимание на стратегиях Китая, России и США. Центральная Азия, обладая значительными запасами нефти и газа, становится ареной для влияния этих мировых держав. Анализируется, как каждая страна использует свои ресурсы и политические механизмы для укрепления позиций в регионе. Работа подчеркивает важность энергетической безопасности и устойчивого развития Центральной Азии в контексте глобальных изменений, а также выявляет риски, связанные с зависимостью стран от внешних акторов и необходимостью диверсификации поставок ресурсов.

Ключевые слова: геополитика, углеводороды, Центральная Азия, стратегия, энергетическая безопасность, риски, геополитическое соперничество, инициатива «Пояс и Путь».

MARKAZIY OSIYODAGI UGLEVODOROD RESURSLARI BO'YICHA GEOSIYOSIY RAQOBAT: XITOIY, ROSSIYA VA AQSH STRATEGIYASI

Baxadirov Murat Maxmudovich,
s.f.n., Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
“Xalqaro munosabatlar” kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyodagi uglevodorod resurslari uchun geosiyosiy raqobatni ko'rib chiqadi, asosiy e'tibor Xitoy, Rossiya va AQSh strategiyalariga qaratiladi. Katta neft va gaz zahiralari ega Markaziy Osiyo ushbu jahon davlatlarining ta'sir maydoniga aylanib bormoqda. Unda har bir davlat mintaqadagi o'z mavqeini mustahkamlash uchun o'z resurslari va siyosiy mexanizmlaridan qanday foydalanishini tahlil qiladi. Maqolada global o'zgarishlar sharoitida Markaziy Osiyoda energiya xavfsizligi va barqaror rivojlanish muhimligi ta'kidlangan hamda mamlakatlarning tashqi ishtirokchilarga qaramligi va resurslar ta'minotini diversifikatsiya qilish zarurati bilan bog'liq risklar aniqlangan.

Kalit so'zlar: geosiyosat, uglevodorodlar, Markaziy Osiyo, strategiya, energetika xavfsizligi, risklar, geosiyosiy raqobat, “Kamar va Yo'l” tashabbusi.

GEOPOLITICAL RIVALRY IN THE FIELD OF HYDROCARBON RESOURCES IN CENTRAL ASIA: STRATEGY OF CHINA, RUSSIA AND THE USA

Bakhadirov Murat Makhmudovich,
PhD, Associate Professor, Department of International Relations,
University of World Economy and Diplomacy.

Abstract: This article examines the geopolitical competition for hydrocarbon resources in Central Asia, focusing on the strategies of China, Russia, and the United States. Central Asia, with its significant oil and gas reserves, is becoming an arena for influence by these world powers. It analyzes how each country uses its resources and political mechanisms to strengthen

its position in the region. The paper highlights the importance of energy security and sustainable development in Central Asia in the context of global changes, and identifies the risks associated with countries' dependence on external actors and the need to diversify resource supplies.

Key words: geopolitics, hydrocarbons, Central Asia, strategy, energy security, risks, geopolitical rivalry, Belt and Road Initiative

Введение

Центральная Азия, обладающая богатыми запасами нефти и природного газа, представляет собой стратегически важный регион, находящийся в фокусе внимания крупнейших мировых держав. В условиях глобального энергетического перехода и усиливающегося соперничества за доступ к критическим ресурсам, государства, такие как Китай, Россия и США, реализуют комплексные стратегии воздействия на регион, стремясь укрепить свои экономические и политические позиции.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления существующих подходов к анализу конкуренции в Центральной Азии, с учётом растущей роли стратегических ресурсов в обеспечении технологического суверенитета. В то время как многие исследования сосредоточены на односторонних интересах держав, данная работа ставит целью сопоставительный анализ стратегий трёх ключевых акторов.

Анализ текущего состояния исследований в этой области показывает, что существует устойчивый интерес со стороны политиков, бизнес-структур и экспертов в различных странах. В США, России, Китае и странах Центральной Азии проводятся исследования по вопросам добычи, транспортировки и использования углеводородов.

Значительное количество научных работ было посвящено исследованию геополитического противостояния в Центральной Азии. В частности, Александрос Петерсен и Рафаэлло Пантуччи [1] исследуют инициативу Китая «Один пояс, один путь», выделяя ее влияние на политические и энергетические предпочтения стран региона. Роберт Гамильтон [2] акцентирует внимание на конкуренции между Китаем и Россией в вопросах поставок и контроля над углеводородными ресурсами. Китайские исследователи, такие как Шипин Тан [3], Цян Чжоу, Зе Ху и Ю Ян [4] подчеркивают необходимость доступа к энергетическим ресурсам Центральной Азии. Геополитические интересы России были исследованы Павловым А. [5]. Центральноазиатские ученые, например Парамонов В. [6], Алимов Б., Рахимов К. и Скулков К. [7] указывают на перспективы диверсификации поставщиков и создания внутренних цепочек добавленной стоимости.

Целью статьи является выявление и сравнение подходов Китая, России и США к обеспечению доступа к энергетическим ресурсам Центральной Азии, а также оценка влияния этих стратегий на устойчивость региона.

Методология

Настоящее исследование проводилось с использованием качественных и количественных методов исследования. Методологическая база исследования включает в себя анализ политических документов, программных стратегий, докладов и заявлений официальных лиц Китая, России и США. Также применяются методы сравнительного анализа, направленные на выявление различий и сходств в стратегиях ключевых игроков.

Геополитический анализ используется для оценки расстановки сил в регионе, включая влияние инфраструктурных проектов, участие стран Центральной Азии в интеграционных инициативах и структурах экономического сотрудничества.

Исследование основывалось на междисциплинарном научном подходе, который объединил знания в области политологии, экономики, географии и международных связей. Такой подход позволяет сосредоточить внимание на различных точках зрения и выделить ключевые факторы, определяющие динамику в регионе США, Китая и России. Интеграция различных дисциплин обогатила анализ и способствовала формированию комплексного взгляда на ситуацию.

Результаты

1. Энергетический потенциал Центральной Азии.

Центральная Азия располагает значительными запасами нефти, и газа. Казахстан, обладая около 30 млрд баррелей доказанных запасов нефти, активно привлекает инвестиции в разработку месторождений [8].

Угледородные ресурсы Туркменистана оцениваются более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн куб. м природного газа. Она занимает 4-ое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара [9]. Страна выступает важным экспортером голубого топлива, особенно в Китай.

Подтвержденные запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,8 трлн кубометров [10].

Узбекистан в основном экспортировал газ в Россию, Китай и Кыргызстан. С 2020 г. экспорт в Россию был остановлен, а объёмы поставок в Китай стали снижаться. Узбекистан для покрытия дефицита внутреннего рынка стали импортировать газ из Туркменистана и России. При этом экспорт газа все же не был прекращен. Это объясняется тем, что между Узбекистаном с Китаем и Кыргызстаном существует долгосрочный контракт, которую приходится выполнять.

2. Стратегия Китая

Китай рассматривает Центральную Азию как важную часть инициативы «Пояс и Путь». Основной акцент сделан на обеспечении доступа к энергоресурсам через строительство трубопроводов, кредитование инфраструктурных проектов и заключение договоров на поставку редкоземельных металлов. Китайские компании активно участвуют в разведке и разработке месторождений, особенно в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Китай стремится диверсифицировать зависимость от крупных направлений транспортировки энергетических ресурсов из других регионов.

3. Стратегия России

Россия традиционно воспринимает регион как сферу своего влияния. Через механизмы ЕАЭС и долгосрочные энергетические соглашения Россия удерживает позиции на рынках нефти и газа. В условиях санкционного давления Москва стремится расширить экспорт энергоресурсов на восток и юг, включая Китай и Индию, сохраняя контроль над транспортной инфраструктурой.

Одним из примеров укрепления энергетического сотрудничества является подписание в июне 2023 г. соглашения между «Газпромом» и правительством Узбекистана о поставках российского газа в республику. Согласно договору, объем поставок составляет около 2,8 млрд кубометров в год, что свидетельствует о растущей роли России в обеспечении энергетической безопасности Узбекистана.

Кроме того, Россия планирует активно участвовать в развитии атомной энергетики в Центральной Азии. В частности, в Узбекистане и Казахстане рассматриваются план строительства атомной электростанции с использованием российских технологий, что укрепит позиции Москвы в энергетическом секторе региона.

Таким образом, Россия продолжает реализовывать многовекторную стратегию в Центральной Азии, направленную на укрепление энергетического сотрудничества, развитие инфраструктурных проектов и расширение присутствия в ключевых отраслях экономики стран региона.

4. Стратегия США

США акцентируют внимание на диверсификации поставок энергии и недопущении усиления влияния Китая и России. Поддержка демократизации, прав человека и экономических реформ сопровождается инвестициями в логистику, энергетическую безопасность и развитие альтернативных маршрутов экспорта. Особое внимание

уделяется сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном как наиболее стабильными странами региона [1].

В рамках инициативы «Новый Шёлковый путь» США поддерживают экономические реформы, развитие демократии и прав человека, а также инвестируют в логистическую и энергетическую инфраструктуру региона. Особое внимание уделяется сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном, которые считаются наиболее стабильными странами Центральной Азии.

Одним из ключевых направлений стратегии США является поддержка энергетической безопасности региона. Они активно продвигают проекты по развитию альтернативных маршрутов экспорта энергоресурсов, что способствует снижению зависимости стран Центральной Азии от традиционных транспортных коридоров.

В рамках усилий по укреплению экономической устойчивости региона, США также инвестируют в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Это включает в себя поддержку проектов, направленных на улучшение транспортных связей между странами Центральной Азии и их соседями, что способствует расширению торговых возможностей и экономической интеграции региона.

Таким образом, стратегия США в Центральной Азии направлена на укрепление суверенитета и экономического процветания стран региона, развитие демократических институтов и обеспечение энергетической безопасности, что в совокупности способствует стабилизации и развитию Центральной Азии.

Обсуждение

Геополитическое соперничество в регионе Центральной Азии демонстрирует сложную картину перекрестного влияния. Китай доминирует в сфере инвестиций, технологического взаимодействия и инфраструктурного строительства. Россия опирается на исторические связи, культурную близость и энергетическую инфраструктуру. США выступают как альтернативный партнер, поддерживая региональную диверсификацию и политическую устойчивость.

Россия традиционно доминирует в энергетической инфраструктуре региона, включая экспорт нефти и газа через свои трубопроводы.

Китай активно инвестирует в трубопроводы (газопровод Китай-Центральная Азия), энергетические проекты и получает доступ к сырью в обмен на кредиты и инвестиции.

США, несмотря на географическую удаленность, согласно энергетическим проектам, направлены на диверсификацию путей экспорта (например, Транскаспийский газопровод).

Роль самих стран региона усиливается. Казахстан, Узбекистан и другие государства выстраивают многовекторную политику, балансируя интересы внешних акторов. Центральнoазиатские государства сегодня не наблюдают пассивно, как другие присваивают их сырьевые богатства [11]. От их способности извлекать выгоду из конкуренции зависит устойчивость и развитие экономик.

Особое внимание следует уделить рискам: экологическим, политическим и технологическим. Усиление зависимости от одного из акторов, а также недоинвестирование в переработку ресурсов могут стать критическим фактором уязвимости в будущем.

Заключение

Центральная Азия представляет собой стратегически важный регион в контексте мировой борьбы за ресурсы. Энергетический потенциал и залежи критически важных минералов усиливают интерес со стороны Китая, России и США. Каждый из акторов реализует уникальную стратегию влияния, варьирующуюся от инфраструктурной экспансии до политико-экономического давления.

Будущее региона зависит от способности стран Центральной Азии сохранять баланс интересов, инвестировать в переработку и устойчивое развитие, а также усиливать региональную субъектность на международной арене. В условиях нестабильности мировой энергетической архитектуры регион продолжит оставаться полем пересечения глобальных интересов.

Список литературы

1. Pantucci R., Petersen A. Sinostan: China's Inadvertent Empire. Oxford: Oxford University Press, 2022.
2. Hamilton R. China, Russia and Power Transition in Central Asia. Reports. May, 2024. // <https://www.fpri.org/article/2024/05/china-russia-and-power-transition-in-central-asia/>
3. Tang Sh. Regionalism in the Shadow of Extraregional Great Powers: A Game Theoretical Explanation of Central Asia and Beyond // The Chinese Journal of International Politics. Autumn 2021. Vol. 14. Issue 3. P.381–416.
4. Zhou Qiang, He Ze, Yang Yu. Energy geopolitics in Central Asia: China's involvement and responses // Journal of Geographical Sciences. 2020. Vol. 30. Issue 11. P. 1871-1895.
5. Павлов А. Политические проблемы энергетического сотрудничества России со странами центральноазиатского региона. Автореф. дисс... кан. пол. наук: 23.00.04 / Санкт-Петербург. гос. ун-т. СПб. 2011. 22 с.
6. Парамонов В. Взаимоотношения государств Центральной Азии с Россией и Китаем: от теории к практике. -Ташкент: «Zilol buloq», 2023.
7. Алимов Б., Рахимов К., Скулков К. Энергетическое сотрудничество России со странами Центральной Азии (на примере Таджикистана и Узбекистана) // Постсоветские исследования. 2023. Т.6. № 7. С. 8121-830.
8. Кииков Ж. Запасы нефти в Казахстане на начало 2025 года оценили в 30 млрд баррелей // <https://ulymedia.kz/news/46332-zapasy-nefti-v-kazakhstane-na-nachalo-2025-goda-otsenili-v-30-mlrd-barrelei/>
9. Туркмения с начала 2024 года добыла свыше 40 млрд куб. м газа // <https://tass.ru/ekonomika/21352161>
10. Запасы природного газа в Узбекистане оцениваются в 1,86 трлн кубометров // <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/10/gas-reserves/#:~:text=Подтверждённые%20запасы%20природного%20газа%20в,На%20это%20обратила%20внимание%20«Газета.>
11. Petersen A., Barysch K. Russia, China and the geopolitics of energy in Central Asia. London: Centre for European Reform (CER), 2012.